

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
629 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va treding strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING XITOIY AMALIYOTI

O'ktamova Nozima Narzulla qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti, PhD
ORCID: 0009-0009-4135-1951

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy bank sektoridagi diversifikatsiya strategiyalarining moliyaviy barqarorlik va rentabellikka ta'sirini o'rganilgan. So'nggi o'n yillikda banklar texnologik yangiliklar, yangi mahsulotlar, moliyaviy inqirozlar va global iqtisodiy o'zgarishlar ta'sirida o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqishgan. Ayniqsa, ixtisoslashuv va diversifikatsiya o'rtasidagi tanlov banklar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular makroiqtisodiy xavflar va foiz daromadlarining pasayishi kabi omillarni hisobga olishlari kerak. Xitoyning moliyaviy texnologiyalarini rivojlantirish va diversifikatsiya strategiyalarining samaradorligi yuqori darajada ahamiyat kasb etadi. Maqola Xitoy banklarining geografik diversifikatsiyalashuvi, so'nggi o'zgarishlar va moliyaviy bozorlarning tahlili orqali banklarning rentabellik va risklari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: diversifikatsiya strategiyalari, Xitoy bank sektori, moliyaviy barqarorlik, rentabellik, geografik diversifikatsiya, moliyaviy texnologiyalar, bank risklari, texnologik yangiliklar, sof foizli marja (NIM), bank ixtisoslashuvi, kredit foiz stavkalari, bank faoliyatining diversifikatsiyasi, moliyaviy inqiroz, banklarning strategik qarorlari, raqobatbardoshlik, innovatsion moliyaviy texnologiyalar.

Abstract: This article examines the impact of diversification strategies in the Chinese banking sector on financial stability and profitability. Over the past decade, banks have revised their strategies under the influence of technological innovations, new products, financial crises, and global economic changes. The choice between specialization and diversification is especially important for banks, which must take into account such factors as macroeconomic risks and a decrease in interest income. The effectiveness of China's financial technology development and diversification strategies is of great importance. The article examines the profitability and risks of banks through geographical diversification of Chinese banks, recent changes, and analysis of financial markets.

Keywords: diversification strategies, Chinese banking sector, financial stability, profitability, geographical diversification, financial technologies, banking risks, technological innovations, net interest margin (NIM), banking specialization, credit interest rates, diversification of banking activities, financial crisis, strategic decisions of banks, competitiveness, innovative financial technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние стратегий диверсификации в банковском секторе Китая на финансовую устойчивость и рентабельность. За последнее десятилетие банки пересмотрели свои стратегии под влиянием технологических инноваций, новых продуктов, финансовых кризисов и глобальных экономических изменений. Выбор между специализацией и диверсификацией особенно важен для банков, которые должны учитывать такие факторы, как макроэкономические риски и снижение процентных доходов. Эффективность стратегий развития и диверсификации финансовых технологий Китая имеет большое значение. В статье рассматриваются рентабельность и риски банков путем анализа географической диверсификации китайских банков, последних изменений и финансовых рынков.

Ключевые слова: стратегии диверсификации, банковский сектор Китая, финансовая стабильность, рентабельность, географическая диверсификация, финансовые технологии, банковские риски, технологические инновации, чистая процентная маржа (NIM), банковская специализация, процентные ставки по кредитам, диверсификация банковской деятельности, финансовый кризис, стратегические решения банков, конкурентоспособность, инновационные финансовые технологии.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda bank sohasi tubdan o'zgarib, yangi mahsulotlar paydo bo'lishi, bank xizmatlariga bo'lgan talabning o'zgarishi, texnologik taraqqiyot va bozorning rivojlanishi bilan sezilarli darajada yangilandi. Ayniqsa, moliyaviy inqirozdan keyin diversifikatsiya kengayishi risklarni kamaytirishi va banklarni makroiqtisodiy hamda moliya bozoridagi zarbalardan himoya qilishi kutilgan edi. Moliyaviy tartibga solishning yumshatilishi va daromadlar uchun raqobatning kuchayishi natijasida banklar noan'anaviy xizmatlarga, jumladan, komissiya asosidagi xizmatlar hamda balansdan tashqari faoliyatga ko'proq e'tibor qaratishdi. Natijada, bank tizimlari qayta tashkil etilib, bugungi kunda hajmi va faoliyat doirasi kengaygan universal banklarning shakllanishi kuzatilmoqda. Ushbu tendensiyalar so'nggi paytlarda yangi paydo bo'lgan va potentsial rivojlangan moliyaviy texnologiyalar tufayli tezlashdi.

Moliyaviy texnologiyalar butun dunyo bo'ylab moliya bozorlarida tez sur'atlar bilan kengayib bormoqda, ammo ularning potentsial ta'siri hali ham aniq emas[1]. Shu sababli, banklarning bugungi kunda ixtisoslashuvdan yoki diversifikatsiyadan foyda ko'rishi bilan bog'liq savollar o'z dolzarbligini saqlab qola oldi.

Banklarining diversifikatsiya strategiyalari bilan bog'liq ehtimoliy xarajatlar va foydalar moliyaviy adabiyotlarda uzoq vaqtdan beri munozarali mavzu bo'lib kelgan bo'lsa-da, hozirga qadar aynan diversifikatsiya strategiyalari to'g'risida yagona fikrga kelinmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Stiroh K.J. bank ishiga oid adabiyotlarda ta'kidlanishicha, banklar o'z leveraj darajalarini oshirganlarida, xavflarni kamaytirish uchun mahsulotlar, bozorlar va sohalar bo'yicha diversifikatsiyalanishlari lozim[2]ligi aytib o'tilgan. Shu nuqtai nazardan, olimlar Baele L, De Jonghe O, Vander Vennet R.lar o'z o'rganishlarida bank diversifikatsiyasi va franchayzing qiymati o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlikni, diversifikatsiya va bankning o'ziga xos tavakkalchiligi o'rtasida esa teskari bog'liqlik mavjudligini aniqlashgan[3].

Aksincha, ixtisoslashuv tarafdorlari Santomero A.M, Eckles D.L.lar esa bank diversifikatsiyasi beqarorlikning kuchayishiga[4], Park S. esa to'lovga qobiliyatsizlik xavfining ortishiga[5] va De Jonghe O. banklarda tizimli xavfning ko'payishiga[6] olib kelishi mumkinligini o'z o'rganishlarida ta'kidlashgan.

Biroq, Kim H., Batten J.A, Ryu D.ning ishlarida diversifikatsiya va bank barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik U-shaklida bo'lishi mumkinligi ham bayon etilgan bo'lib, bu yerda diversifikatsiya moliyaviy barqarorlikni ma'lum darajagacha oshiradi, ammo haddan tashqari diversifikatsiya salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligiga urg'u berilgan[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada Xitoy bank sektoridagi diversifikatsiya strategiyalarining ta'siri statistik va taqqoslash metodlari yordamida tahlil qilingan. KPMG hisobotlari, Xitoy Xalq Bankining iqtisodiy ko'rsatkichlari va tijorat banklarining moliyaviy natijalari asosida kvantitativ ma'lumotlar to'plangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu maqolada Xitoy va uning bank sektoriga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, aynan eng yirik rivojlanayotgan va o'tish davri iqtisodiyotiga ega mamlakat sifatida Xitoy o'zgaruvchan muhitga ega bo'lib, bu yerda banklar qaysi biznes strategiyasini tanlashda tobora ko'proq erkinlikka ega bo'lishlari: ya'ni ixtisoslashuv yoki diversifikatsiya tanlovi shu bilan birga, mamlakatning jahon iqtisodiyotiga ulkan ta'sirini hisobga olgan holda, u yerdagi diversifikatsiya strategiyalari va bank rentabelligi va riski o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, Xitoyning moliyaviy texnologiyalari jadal sur'atlarda rivojlanayotganligi va mamlakat yetakchi moliyaviy texnologiya markaziga aylanib borayotganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu sharoitda diversifikatsiya bank daromadliligi va riskiga yanada kuchliroq ta'sir ko'rsatishi mumkin.

So'nggi yillarda sohadagi ayrim tendensiyalar bank diversifikatsiyasining ahamiyati ortib borayotganini va yanada ko'proq e'tiborni jalb qilayotganini ko'rsatmoqda. KPMGning Kontinental Xitoy banklari bo'yicha hisobotiga ko'ra (KPMG 2024), pasayib borayotgan foiz stavkasi banklarni foizsiz daromadlarni oshirish strategiyalarini o'zgartirishga undamoqda va natijada raqobat sharoitlari yanada keskinlashmoqda. 2023-yildan boshlab banklarning aktiv tomondan kreditlar daromadliligi koeffitsiyenti pasayib bormoqda. Shu bilan birga, passiv tomonda foizli depozitlarning qiymati biroz oshdi va sof foiz marjasi tarixiy past darajaga yetdi, bu esa sof foizli daromadni pasaytirdi. 2023-yilda ro'yxatga olingan 58 ta bankning sof foizli daromadi 2022-yildagi eng yuqori ko'rsatkichdan so'ng 3,0 foizga kamaydi.

Xususan, foiz ko'rsatkichlari bo'yicha eng katta pasayish aksiyadorlik tijorat banklarida qayd etilib, yildan yilga 56,4 mlrd. so'mga yoki qariyb 5 foizga; qishloq joylardagi tijorat banklarida 5,6 mlrd. so'mga yoki 4,7 foizga kamaygan. Shu bilan birga, oltita davlat banki tomonidan yaratilgan sof foizli daromad nominal ko'rsatkichda eng ko'p, ya'ni 74,5 milliard so'mga, 2,6 foizga kamaydi; shahar tijorat banklarining sof foizli daromadi 2,2 milliard so'mga, ya'ni 0,5% ga kamaydi, bu turli toifalar orasida eng kichik pasayish bo'lgan (1-rasm).

1-rasm. Listing banklarining sof foizli daromadi (100 trln yuan)¹.

1 KPMG (2024) Mainland China banking survey 2024. KPMG

So'nggi bir necha yil ichida dunyoning aksariyat bank sohalarida foiz stavkalarini barqaror ravishda pasayib bormoqda. Xitoy misolida, Xitoy Xalq banki (PBOC) 2015-yilda foiz stavkalarini besh baravar pasaytirdi, bu esa Xitoy banklari uchun sof foiz daromadining pasayishiga olib keldi[8] (2-easm).

2-rasm. Sof foyda va o'sish sur'atlari².

2023-yilda tijorat banklari ularning rentabelligiga katta ta'sir ko'rsatadigan bir qator muammolarga duch kelishdi. Sof foydaning o'sishi sekinlashishda davom etdi, ayniqsa, aksionerlik tijorat banklari va chet eldan moliyalashtiriladigan banklarda salbiy o'sish kuzatildi. Ushbu muammolar sof foiz marjasining qisqarishi, kredit foiz stavkalarining pastligi va foizsiz daromadlarning pasayishi bilan bog'liq bo'lib, ularning barchasi murakkab moliyaviy muhitni yaratdi. Ushbu bosimlarga qaramay, diversifikatsiya tushunchasi ko'plab banklarga ushbu qiyinchiliklarni yengib o'tish va daromadlilikni saqlab qolishga yordam bergan muhim strategiya sifatida namoyon bo'lmoqda. Xitoy xalq banki (PBOC)ning iqtisodiy faollikni rag'batlantirish maqsadida tijorat va uy-joy kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini past darajada ushlab turish bo'yicha ko'rsatmalari tijorat banklarining yakuniy natijalariga katta ta'sir ko'rsatdi. Past foiz stavkalarini qarz olish va iqtisodiy faollikni oshirishga yordam bersa-da, ular banklar uchun sof foiz marjasi (NIM) ning qisqarishiga olib keladi. Sof foiz marjasi, kreditlardan olingan foiz daromadlari va mablag'lar qiymati o'rtasidagi farq bank rentabelligining muhim o'lchovi hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkinki, stavkalar pasayishi bilan kreditlashdan keladigan foizli daromad kamaydi, bu esa banklarga odatdagi daromadlilik darajasini saqlab qolishni qiyinlashtirdi.

Bank daromadlilikining pasayishiga ta'sir ko'rsatgan yana bir omil kapital bozorlaridagi o'zgaruvchanlik bo'ldi. Aktivlar narxlarining o'zgarishi va investorlarning kutilmalari riskining o'zgarishi savdo, investitsiya va boshqa bozorga sezgir xizmatlarda faollikning pasayishiga olib keldi. Natijada, to'lov va komissiya daromadlari kabi foizsiz daromad manbalariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bozor konyunkturasi noaniq bo'lganda, investorlar ko'proq tavakkalchilikka moyil bo'lmaydilar, bu esa bitimlarning kamayishiga va ayrim moliyaviy mahsulotlarga bo'lgan talabning pasayishiga olib keladi.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, tijorat banklari 2023-yilda 2,38 trillion yuan sof foyda olishga muvaffaq bo'ldi, bu esa YOY o'sishining 3,2 foizini aks ettiradi. Bu 2022-yilga nisbatan 2,2 foiz bandga pasaygan bo'lsa-da, banklar murakkab sharoitda ham ijobiy o'sishga erishgani diversifikatsiya strategiyalarining samaradorligini ko'rsatadi. 2023-yilda bank sektorida kuzatilgan diversifikatsiyaning yana bir qatlami geografik diversifikatsiyadir. Keng qamrovli yoki kam xizmat ko'rsatilayotgan hududlarga e'tibor qaratgan banklar mahalliy o'sish imkoniyatlaridan foydalanishga muvaffaq bo'ldilar. Masalan, qishloq tijorat banklari 2023-yilda barqarorlikni namoyish etib, 2022-yildagi 2,3 foizlik zararni 14,8 foizlik foyda o'sishiga aylantirdi. Shu bilan birga, shahar tijorat banklari ham

2 KPMG (2024) Mainland China banking survey 2024. KPMG

shaharlarning rivojlanishi va moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabning oshishidan foydalanib, sof foydalarini o'tgan yilga nisbatan 14,8 foizga oshirdi.

Ushbu geografik diversifikatsiya boshqa sohalardagi pasayishlarga qarshi turish imkonini berdi. Kengroq geografik hududga ega bo'lgan banklar turli mintaqalarda, xoh qishloq yoki shahar bo'lsin, o'sishdan foydalanib, daromadlarini barqarorlashtirish va bitta bozorga bog'liqlikni kamaytirishga erishmoqda (3-rasm).

3-rasm. Turli tijorat banklarining sof foydasi va YOY o'sish sur'atlari³.

Turli toifadagi tijorat banklarining 2023-yildagi moliyaviy ko'rsatkichlari bank sektorida amalga oshirilayotgan diversifikatsiyaga yaqqol misol bo'la oladi. Tijorat banklarining 2023-yildagi moliyaviy ko'rsatkichlari turli tipdagi banklarda sof foydaning o'sish darajasi turlicha bo'lgan aralash ko'rinishga ega. 6ta davlat banklari sof foydasi o'sishida sezilarli pasayish kuzatildi va 2022-yildagi 5,5 foizdan 2023-yilda 1,5 foizgacha pasaydi. Sof foydaning pasayishi turli xil asosiy omillarga, masalan, tartibga solish bosimining oshishi, kreditlarga bo'lgan talabning pasayishi yoki operatsion xarajatlarning oshishiga ishora qilishi mumkin. Davlat banklari ko'pincha keng mijozlar va tarmoqlarga xizmat ko'rsatadi va makroiqtisodiy sharoitlarning har qanday o'zgarishi ularning rentabelligiga ta'sir qilishi mumkin.

Bundan farqli o'laroq, aksiyadorlik tijorat banklari va xorijiy moliyalashtirilgan banklar sof foydasining salbiy o'sishi kuzatildi va mos ravishda -3,7 foiz va -4,9 foizni tashkil etdi. Ushbu natijalar rentabellikning pasayishidan dalolat beradi, bu raqobatbardosh bozor sharoitlari, past investitsiya rentabelligi yoki yuqori operatsion xarajatlar kabi bir qator omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, geografik diversifikatsiyalangan shahar tijorat banklari va qishloq tijorat banklari kengroq tendensiyaga qarshi chiqib, ajoyib o'sish ko'rsatkichlariga erishdilar. Shahar tijorat banklari sof foydasi 2022-yildagi 6,6 foizdan 2023-yilda 14,8 foizga oshgan bo'lsa, qishloq tijorat banklari 2022-yildagi 2,3 foizlik zararni 2023-yilda foydaning 14,8 foizlik kuchli o'sishiga aylantirdi. 2022-yilda qiyin yilni boshdan kechirgan qishloq banklari 2023-yilda sezilarli darajada tiklandi, bu qishloq joylardagi iqtisodiy sharoitlarning yaxshilanishi, shuningdek, hukumatning maqsadli tashabbuslari yoki moliyaviy inklyuzivlik dasturlarini aks ettiradi. Shahar va qishloq banklari o'rtasidagi bu ijobiy tendensiya ularning yirikroq xalqaro institutlar duch kelayotgan qiyinchiliklardan farqli o'laroq, mahalliy bozor sharoitlariga moslasha olish qobiliyati va chidamliligini ko'rsatadi.

O'zgaruvchan bozor sharoitlariga tez moslasha olish qobiliyati bilan tanilgan xususiy tijorat banklari sof foydaning ikki xonali ko'rsatkichlari bo'yicha kuchli o'sishda davom etmoqda, biroq ularning o'sishi 2021-yildagi 47,1 foizdan 2023-yilda 16,2 foizgacha sezilarli darajada sekinlashdi. Hali ham mustahkam rentabellikni saqlab qolgan holda, bu sekinlashuv bozorning yetukligi, raqobatning kuchayishi va ushbu banklar o'sishning yangi yo'nalishlarini topishlari zarurligini ko'rsatadi.

3 KPMG (2024) Mainland China banking survey 2024. KPMG

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda Xitoy banklarining diversifikatsiya strategiyalarining moliyaviy rentabellik va risklarga ta'sirini o'rganish orqali, banklar va ularning iqtisodiy faoliyatidagi o'zgarishlarga moslashish qobiliyatini yaxshilashda diversifikatsiyaning ahamiyati o'rganilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, banklar diversifikatsiya orqali o'z faoliyatini yanada samarali boshqarishlari va turli iqtisodiy sharoitlarda barqarorlikni ta'minlashlari mumkin. Xitoy banklari, o'zining ko'plab turdagi mahsulotlari va geografik kengayishi bilan, o'zlarining rentabelligini saqlab qolishga va foyda olishga muvaffaq bo'ldi, bu esa ularning diversifikatsiya strategiyalarining muvaffaqiyatini tasdiqlaydi. Diversifikatsiya banklar uchun, ayniqsa, yuqori darajadagi risklarni kamaytirish va turli bozorlar sharoitlarida barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi. Xitoy banklarining geografik diversifikatsiya bilan muvaffaqiyatli tajribasi, ayniqsa qishloq va shahar banklarining o'sish dinamikasida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar orqali namoyon bo'lgan. Bunday yondashuv, banklarning bir bozorga yuqori darajada bog'lanishini kamaytirishga va moliyaviy risklarni taqsimlashga yordam beradi. Xitoy banklarining rentabelligini pasaytiruvchi omillarga past foiz stavkalari va bozor konyunkturasining o'zgarishi kabi omillar kiritilishi mumkin. Foiz stavkalarining pasayishi, xususan, sof foiz marjasining qisqarishi banklarning asosiy daromad manbalarini pasaytirganligi, ammo diversifikatsiya orqali boshqa daromad manbalarini yaratish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Bu holat, shuningdek, banklarning yangi xizmatlar va texnologiyalarni joriy etishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, Xitoy banklari uchun diversifikatsiya faqatgina bozorlar va mahsulotlar darajasida emas, balki innovatsion moliyaviy texnologiyalarni integratsiyalash orqali ham rivojlanishi kerak. Bu texnologiyalar banklarning yangi daromad manbalarini yaratishda va raqobatbardoshlikni oshirishda yordam berishi mumkin. Shuningdek, diversifikatsiya strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun banklar faoliyatining o'zgaruvchan global iqtisodiy sharoitlar bilan moslashish qobiliyatini yaxshilashlari zarur.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, banklarning riskni boshqarish tizimlarini yanada takomillashtirishga ehtiyoj sezmoqda. Diversifikatsiya jarayonida yuzaga keladigan risklarni to'g'ri boshqarish va muvozanatni saqlash bankning barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Shu tarzda, diversifikatsiya banklarning rentabelligini oshirishda, risklarni kamaytirishda va iqtisodiy sharoitlarga moslashishda muhim strategiya bo'lib qolmoqda. Biroq, banklar uchun muvaffaqiyatli diversifikatsiya strategiyasini amalga oshirishda ehtiyotkorlik va tajriba zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Navaretti GB, Calzolari G, Mansilla-Fernandez JM, Pozzolo AF (2017) Fintech and banks: friends or foes. *Eur Econ* 2:9–30. Beck T (2020) Fintech and financial inclusion: opportunities and pitfalls. ADBI Working Paper 1165, Tokyo: Asian Development Bank Institute.
2. Stiroh KJ (2004b) Do community banks benefit from diversification? *Journal of Financial Services Research* 25(2–3):135–160.
3. Baele L, De Jonghe O, Vander Vennet R (2007) Does the stock market value bank diversification? *Journal of Banking & Finance* 31(7):1999–2023.
4. Santomero AM, Eckles DL (2000) The determinants of success in the new financial services environment: now that firms can do everything, what should they do and why should regulators care? *Econ Policy Rev* 6(4):11–23.
5. Park S (2000) Effects of the affiliation of banking and commerce on the firm's investment and the bank's risk. *J Bank Financ* 24(10):1629–1650.
6. De Jonghe O (2010) Back to the basics in banking? A micro-analysis of banking system stability. *Journal of Financial Intermediation* 19(3):387–417.
7. Kim H, Batten JA, Ryu D (2020) Financial crisis, bank diversification, and financial stability: OECD countries. *International Review of Economics & Finance* 65:94–104.
8. KPMG (2024) Mainland China banking survey 2024. KPMG.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

